

INGLIZ VA O'ZBEK KIYIM DIZAYNIGA OID TERMINLARNING SINTAKTIK XUSUSIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481944>

Tojiyeva Xurshida Davlatbay qizi

2-kurs magistr

O'zbekiston Milliy Universiteti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tilida kiyim dizayni sohasiga oid sodda va qo'shma atamalarning sintaktik xususiyatlari, ushbu terminlarning yasashida ishtirok etadigan so'z turkumlari tahlil qilinadi.*

Kalit so'zlar: *termin, terminologiya, sintaktik struktura, kiyim, dizayn, so'z turkumlari.*

Kiyim dizayni terminologiyasi sintaktik uslub yordamida birikmali terminlarni vujudga keltiradi. I.V. Arnoldning fikricha, “terminologik birikma ma'lum bir tilga xos bo'lgan qonuniyatlar asosida tuzilgan va yagona ma'noni ifodalovchi kamida ikkita mustaqil ma'noli so'zdan tashkil topgan birikmadir”[1]. B.N.Golovin terminologik birikmalarni ularning strukturasi bilan bog'lagan holda ikki turga ajratadi: hokim so'z va uni ifodalab kelgan bitta tobe so'zdan iborat bo'lgan *sodda* birikmalar, va hokim so'zni ifodalab keluvchi ikki yoki undan ortiq tobe so'zdan iborat bo'lgan *murakkab* birikmalar[2].

Eng ko'p uchraydigan birikmali terminlar bu ikki komponentdan iborat bo'lgan birikmalardir. Ingliz va o'zbek kiyim terminologiyasida birikmali terminlarning asosiy qismi ikki komponentli hisoblanadi. Ularning eng unumdor yasash modeli quyidagicha: *ot+ ot, sifat+ot, fe'l +ot.*

Ot+Ot : **Dance costume-** *raqs kostyumi*

Fashion icon- *moda ikonasi;*

Yoga clothing – *yoga kiyimi;*

Sifat+ Ot: National fabric – *milliy mato*

Striped shirt – *yo 'l-yo 'l ko 'ylak*

Skinny jeans- *tor jinsi shim*

Floor-length dress – *uzun ko 'ylak*

Fe'l+Ot: Cropped top- *kalta kofta*

Hidden zip- *yashirin zanjirsimon qadagich*

Terminologik birliklarning keyingi tiplari uch va undan ortiq komponentli birikmalarda asosiy hokim so'z birikma oxirida kelib, uni aniqlovchi prepozitiv elementlari undan oldin keladi. Uch komponentli terminologik birliklar ikki komponentlidan keyin eng ko'p uchraydigan birikmalar hisoblanadi. Shu tarzda, ya'ni uch komponentlidan to'rt komponentli, to'rt komponentlidan besh komponentliga qarab birikmali terminlar soni kamayib boradi. Uch komponentli birikpmali terminlar:

Sifat+Sifat+Ot: women's wide-leg jeans – *ayollar keng shimi,*

polka-dot ruffled dress- *burmali xol-xol ko 'ylak;*

buttoned high-waist trousers- *baland belli tugmali shim*

Sifat+Ot+Ot: Denim Bermuda shorts- *Jinsi Bermuda shortisi;*

Ot+Ot+Ot: Butterfly sleeve blouse- *Kapalak yengli bluz*

Ko'rib turganimizdek uch komponentli birikmali terminlarning eng unumdor modeli *Sifat+Sifat+Ot*. Keling endi to'rt komponentli terminologik birikmalarni ko'rib chiqamiz:

Sifat+Sifat+Sifat+Ot: Oversize water-repellent trench coat – *suv o'tkazmaydigan keng trench paltosi;*

Black leather knee-length skirt – *tizzagacha uzun qora charm yubka.*

Ko'p komponentli birikmali terminlar yasalishida ikki yoki undan ko'p sifatlar ishtirok etadi va ular quyidagilardan biri yoki bir nechtasini ifodalab keladi:

- *Rang*
- *O'lcham*
- *Shakl*
- *Mato*
- *Kelib chiqishi*

Bulardan tashqari yana bichim, stil va boshqa qo'shimcha element va aksessuarlar ham ko'p komponentli birikmali terminlarni yaslashida faol ishtirok etishadi. Masalan: **Silk blouse with a flowing neckline** - *osilchoq bo'yinli ipak bluz*. Quyida ko'p komponentli birikmali terminlarning ba'zilariga misol keltiramiz:

5 komponentli : Denim miniskirt with frayed hem – *etagi yirtilgan kalta jinsi yubka*;

Brown cashmere coat with belt – *Belbog'li jigarrang kashmir palto*.

6 komponentli: Cropped tweed jacket with jewel buttons- *kalta marvarid tugmali tvid (qattiq mato) kamzuli*

Hamidulla Dadaboyev o'zbek terminologiyasiga bag'ishlangan o'quv qo'llanmasida hozirgi davrda o'zbek terminologiyasining termin-birikmalar hisobiga boyib borishi yaqqol ko'zga tashlanayotgani, termin-birikmalar deyarli barcha terminologik sistemalarda mavjud bo'lib, ularni tarkib nuqtayi nazaridan ikki, uch, to'rt, besh va undan ortiq tarkibli birikmalarga ajratadi[3]. O'zbek tilida terminlar sintaktik usulda hosil qilinganida tarkibidagi komponentlar o'zaro moslashuv, boshqaruv, bitishuv yo'li bilan bog'lanadi. Ozbek kiyim terminologik birikmalarini ikki komponentli va ko'p komponentli termin-birikmalarga ajratdik. Ularning morfologik-leksik modeli quyidagicha:

Ot+Ot: *chok haqi, cho'ntak qopqog'i, sport kiyimi*

Ot+ Harakat nomi: *andoza tayyorlash, tosh yopishtirish, o'lcham olish*

Sifat+Ot: *yopiq chok, midi yubka, kalta yeng, xol-xol ko'ylak*

Sifat+Ot+Ot: *poshnali oyoq kiyim, yaltiroq kiyim bezagi*

Sifat+Sifat+Ot: *bostirma chokli yoqa, tugmali yengsiz ko'ylak*

Ot+Ravish+Ot: ko'krak osti kenglik

Ot+Sifat+Sifat+Ot: etagi keng charm yubka

Sifat+Sifat+Sifat+Ot: bo'yinbog'li gulli shifon kofta

O'zbek kiyim-kechak leksikasida juft nomlar ham uchraydi: *kiyim-kechak, bosh-oyoq, sarpa-suruq, bichish-tikish, ko'ylak-lozim, nina-ip va boshqalar*[4]. Kiyim dizayni terminologiyasida takror so'zlar ham mavjud va ular ko'proq sifat bo'lib, matodagi naqsh va bezaklarni tasvirlab keladi: *yo'l-yo'l, xol-xol, katak-katak va b.*

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki ko'p komponentli terminologik birikmalarni yasalishi birikmali terminlar yasalishining yangi oson usuli bo'lib, lekin tarjimada qiyinchiliklar tug'dirishi sababli samarador emas. Va ko'p komponentli kiyim dizayni birikmali terminlari ko'proq tasvirlovchi va aniqlashtiruvchi elementlardan tashkil topgan. Boshqa soha terminologiyasi singari kiyim dizayni birikmali terminologiyasida ikki komponentli birikmalar yetakchi o'rinda turadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Арнольд И.В. Лексикология современного английского Языка. — М.: Изд-во литературы на иностранных языках, 1959. — с 187.
2. Головин Б.Н., Кобрин Р.Ю. Лингвистические основы учения о терминах.— М.: Высшая школа, 1987. — с 72.
3. Dadaboyev H. O'zbek terminologiyasi. Toshkent, 2019 – b 79.
4. Асомиддинова М. Кийим-кечак номлари. Тошкент: Фан, 1981 – б 76.